

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ - РОЛЬ ПОЭТАПНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Волкова Н.Н.¹, Рахимова В.Ш.², Эгамова И.Н.¹, Насырова З.А.³

¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью настоящего исследования явилось изучение распределения стадий фиброза печени у пациентов с хроническими заболеваниями печени вирусной этиологии и разработка поэтапной реабилитационной программы в зависимости от степени фиброза. Степень фиброза печени оценивалась с использованием морфологического исследования (биопсии печени). Проведён анализ распределения стадий фиброза в зависимости от этиологии заболевания. На основании полученных данных предложена поэтапная реабилитационная стратегия, дифференцированная по стадиям фиброза печени.

Ключевые слова: вирусный гепатит, фиброз печени, реабилитационная стратегия, коррекция.

VIRAL LIVER DISEASES - THE ROLE OF A STAGED REHABILITATION STRATEGY

Volkova N.N.¹, Rakhimova V.Sh.², Egamova I.N.¹, Nasirova Z.A.³

¹Research Institute of Virology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The purpose of this study was to study the distribution of liver fibrosis stages in patients with chronic liver diseases of viral etiology and to develop a phased rehabilitation program depending on the degree of fibrosis. The degree of liver fibrosis was assessed using a morphological examination (liver biopsy). An analysis of the distribution of fibrosis stages depending on the etiology of the disease was conducted. Based on the data obtained, a phased rehabilitation strategy differentiated by the stages of liver fibrosis was proposed.

Keywords: viral hepatitis, liver fibrosis, rehabilitation strategy, correction, monitoring of indicators.

ЖИГАР ВИРУСЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ - БОСҚИЧЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТРАТЕГИЯСИНИНГ РОЛИ

Волкова Н.Н.¹, Рахимова В.Ш.², Эгамова И.Н.¹, Насырова З.А.³

¹Эпидемиология, микробиология, юкумли ва паразитар касалликлар бўйича Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказининг Вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Ўзбекистон тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади вирус этиологияли сурункали жигар касалликлари бўлган беморларда жигар фибрози босқичларининг тақсимланишини ўрганиши ва фиброз даражасига қараб босқичма-босқич реабилитация дастурини ишлаб чиқишдан иборат. Жигар фибрози даражаси морфологик текширув (жигар биопсияси) ёрдамида баҳоланди. Касаллик этиологиясига қараб фиброз босқичларининг тақсимланиши таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар асосида жигар фиброзининг босқичлари бўйича дифференциацияланган босқичли реабилитация стратегияси таклиф этилди.

Калит сўзлар: вирусли гепатит, жигар фибрози, реабилитация стратегияси, коррекция.

e-mail: Drnnvolkova@gmail.com, Visolasitora@gmail.com,
Egamova76@mail.ru, nasirova.z.a.91@mail.com

Введение. Хронические заболевания печени (ХЗП), независимо от их этиологической природы, продолжают оставаться одной из ключевых причин заболеваемости и смертности во всем мире. Одним из центральных факторов, определяющих прогноз и тактику ведения таких пациентов, является степень фиброзирование печени - динамического процесса, отражающего накопление внеклеточного матрикса и прогрессирование воспалительно-некротических изменений. Установление стадии фиброза позволяет прогнозировать риск развития цирроза, портальной гипертензии и гепатоцеллюлярной карциномы, а также определяет необходимость начала или модификации противовирусной терапии и частоту дальнейшего мониторинга [7,8,9].

Особую роль играют лечебно-реабилитационные мероприятия, особенно на стадии фиброза и цирроза, когда формируются саркопения, снижение толерантности к нагрузке и ухудшение качества жизни. Современные данные показывают, что при циррозе печени комплексная коррекция нутритивного статуса и физической активности рассматривается как обязательный элемент ведения пациента [1,2]. Практические подходы к питанию при циррозе подчёркивают необходимость индивидуального расчёта белка и энергии, профилактики белково-энергетической недостаточности поддержки синтетической функции печени [3,4]. В ряде работ и систематических обзоров показано, что сочетание аэробных и силовых тренировок способно улучшать функциональные показатели и качество жизни у пациентов с циррозом при соблюдении безопасности и индивидуализации программ [5,6,10]. Дополнительное внимание уделяется аминокислотной поддержке, включая добавки с разветвлёнными аминокислотами (ВСАА), что в ряде систематических обзоров связывают с улучшением параметров саркопии и функционального состояния [1,4,10]. Важным является то, что реабилитационный компонент при заболеваниях печени всё чаще трактуется как часть мультидисциплинарной модели ведения, где целью становится не только контроль биохимии, но и восстановление функционального статуса, приверженности, качества жизни и социальной активности [4,10].

Цель исследования: изучить особенности распределения стадий фиброза печени у пациентов с хроническими заболеваниями печени различной этиологии и обосновать поэтапную реабилитационную стратегию с учётом степени фиброзного поражения печени.

Материалы и методы. В исследование были включены 248 пациентов с хроническими заболеваниями печени различной этиологии, а также группа здоровых лиц как группа контроля. Наиболее многочисленной оказалась группа пациентов с хроническим гепатитом В (HBV) - 74 человека (27,5%), далее пациенты с хроническим гепатитом С (HCV) - 62 (23,0%), гепатитом D (HDV) - 53 (19,7%) и хроническими гепатитами неясной этиологии - 56 человек (20,8%). Контрольная группа включала 21 здорового добровольца (7,8%).

Результаты. Сто двадцати восьми пациентам была проведена биопсия печени для определения степени фиброзного поражения печени. Распределение степени фиброза печени в зависимости от этиологии поражения печени представлены на рисунке №1.

Рис. 1. Распределение результатов биопсии печени в зависимости от этиологии поражения печени

Анализ распределения степени фиброирования среди обследованных пациентов показал неоднородность и определённые этиологические особенности. В обследованной когорте чаще отмечался умеренный выраженный фиброз (F2), который был выявлен у 67 пациентов, что составляет 42,7%. Эта стадия традиционно рассматривается как ключевой этап, отражающий переход процесса от минимальных структурных изменений к выраженному ремоделированию паренхимы. Следующей по

частоте была стадия F3 — выраженный фиброз, определённый у 35 пациентов (22,3%). Значительная доля больных также имела цирроз (F4): 28 случаев, что эквивалентно 17,8%. Эти данные подчеркивают, что почти каждый пятый пациент уже находится на продвинутой стадии болезни, требующей пристального наблюдения и своевременной терапии.

При анализе пациентов с гепатитом D выявлена иная картина. Характерным признаком HDV инфекции является быстрое прогрессирование фиброза, что подтверждается полученными результатами. Наиболее распространённым также оказался фиброз F2 — 10 пациентов (43,5%). Однако в отличие от гепатита В или С, у больных HDV достаточно часто регистрировались переходные стадии, что отражает агрессивность заболевания. Так распределение степеней фиброза у пациентов с вирусным гепатитом В целом полученные данные демонстрируют, что хотя умеренный фиброз (F2) наиболее часто встречается при всех формах хронических вирусных гепатитов, характер распределения продвинутых стадий существенно различается. Наиболее агрессивное течение наблюдается при дельта-инфекции, где частота F3–F4 заметно выше относительно ВГВ и в ряде случаев сопоставима с ВГС. D оказалось более равномерным, если рассматривать все категории отдельно: F1 зафиксирован у 9 пациентов (20,5%), F2- у 14 пациентов (31,8%), F3 - у 11 пациентов (25,0%) и F4 - у 9 пациентов (20,5%). Таким образом, доля пациентов на тяжелых стадиях (F3–F4) почти сопоставима с числом больных, находящихся на ранних этапах (F1–F2). Это подтверждает характерную для HDV-инфекции тенденцию к ускоренному формированию фиброза.

У больных с гепатитом С распределение демонстрировало разнообразие стадий: F1 - 5 случаев (13,9%), F2 - 12 случаев (33,3%), F3 - 9 случаев (25,0%) и F4 - 10 случаев (27,8%). Здесь обращает на себя внимание достаточно высокая доля пациентов со стадией F4, что может быть связано с длительным бессимптомным течением ВГС и поздним обращением за медицинской помощью. Кроме того, почти треть пациентов имели выраженный или переходный фиброз (F3–F4), что подчёркивает клиническую значимость ранней диагностики.

Среди пациентов, инфицированных вирусом гепатита В, также доминировал умеренный фиброз (F2), выявленный у 15 человек (53,6%). Это характерно для ВГВ-инфекции, при которой прогрессирование фиброза может длительно протекать относительно медленно, особенно при низкой репликации вируса. Тем не менее даже в этой группе имелись пациенты с тяжелыми стадиями, что подчёркивает необходимость регулярного мониторинга состояния печени.

Далее нами была разработана поэтапная реабилитационная программа с учётом стадии фиброза печени.

Так на стадиях F0–F1 реабилитационные мероприятия носят преимущественно поддерживающий характер. Основной задачей данного этапа является сохранение функциональных возможностей печени и профилактика нарастания фиброза. Наблюдение пациентов проводится, как правило, с периодичностью один раз в три месяца в течение 3–6 месяцев. Диетотерапия основывается на принципах стола №5 с ограничением жареной и жирной пищи, дробным режимом питания и контролем массы тела. Белковая нагрузка поддерживается на уровне 1,0–1,2 г/кг/сут при отсутствии противопоказаний. Коррекция дефицитов витаминов и микроэлементов проводится курсами с контролем показателей не реже одного раза в шесть месяцев. Физическая реабилитация включает умеренную аэробную активность (ходьба, лечебная физкультура) и лёгкие силовые упражнения без натуживания, дополняемые дыхательной гимнастикой и восстановительными методиками. Эффективность этапа оценивается по стабильности биохимических показателей и отсутствию роста сывороточного маркера фиброза M2BPGi.

При фиброзе F2 программа реабилитации переходит в основной восстановительный этап и направлена на улучшение функции печени, замедление фиброгенеза и стабилизацию структурно-функциональных изменений. Продолжительность этапа составляет от 6 до 12 месяцев при регулярном диспансерном наблюдении каждые три месяца, а при нестабильных показателях — чаще. Диетотерапия сохраняет принципы стола №5, но дополняется акцентом на белково-энергетическую поддержку. Суточное потребление белка увеличивается до 1,2–1,5 г/кг, особенно при наличии нутритивного дефицита или признаков саркопении. Физическая реабилитация расширяется за счёт увеличения продолжительности аэробных нагрузок и включения умеренного силового компонента с использованием малых весов или эластичных резинок. На данном этапе особое значение придаётся активной немедикаментозной коррекции метаболических факторов риска, включая инсулинорезистентность и дислипидемию. Критерием эффективности служат стабилизация или улучшение биохимических показателей, отсутствие прогрессирования по данным эластометрии и тенденция к снижению либо стабилизации уровня M2BPGi.

У пациентов со стадиями F3–F4 реабилитационные мероприятия носят стабилизирующий характер и ориентированы на предупреждение декомпенсации, снижение риска осложнений и поддержание приемлемого качества жизни. Длительность данного этапа превышает 12 месяцев и сочетается с длительным индивидуализированным диспансерным наблюдением. Диетотерапия проводится с учётом риска осложнений, включая возможное ограничение соли и жидкости по показаниям. Белковая поддержка подбирается индивидуально (в пределах 0,8–1,2 г/кг/сут) с обязательным контролем риска печёночной энцефалопатии. Физическая активность ограничивается щадящими аэробными нагрузками и минимальным силовым компонентом, при строгом исключении натуживания. Особое внимание уделяется профилактике саркопении, нутритивного ухудшения и катаболических состояний. Мониторинг биохимических показателей, гемостаза и маркеров фиброза проводится чаще — с интервалом от одного до трёх месяцев. Эффективность стабилизирующего этапа оценивается по клинической стабильности, отсутствию эпизодов декомпенсации, сохранению уровня альбумина и тромбоцитов.

Выводы:

1. Полученные данные демонстрируют, что хотя умеренный фиброз (F2) наиболее часто встречается при всех формах хронических вирусных гепатитов, характер распределения продвинутых стадий существенно различается. Наиболее агрессивное течение наблюдается при гепатите D, где частота F3–F4 заметно выше относительно ВГВ и в ряде случаев сопоставима с ВГС.

2. Поэтапная реабилитационная стратегия, основанная на стадии фиброза, позволяет индивидуализировать нагрузку, мониторинг и коррекционные мероприятия, обеспечивая рациональный баланс между профилактикой прогрессирования заболевания и безопасным поддержанием функционального состояния пациентов.

Список литературы:

1. Abuelazm M., El-Sheikh M.A., Ragab A., et al. Effects of exercise and branched-chain amino acid supplementation on sarcopenia in cirrhosis: a systematic review // *Clinical Nutrition ESPEN*. – 2025. – Vol. 48. – P. 100–109.
 2. Calvaruso V., Cabibbo G., Cacciola I., et al. Incidence of hepatocellular carcinoma in patients with HCV-related cirrhosis treated with direct-acting antiviral agents // *Gastroenterology*. – 2022. – Vol. 162, № 6. – P. 1736–1748. – DOI: 10.1053/j.gastro.2022.02.015.
 3. Carbonell M.J., et al. A practical approach to nutrition in people with cirrhosis // *Frontline Gastroenterology*. – 2025.
 4. Carbonell M.J., Garcia-Fernandez F.P., Rodriguez-Lopez S., et al. A practical approach to nutrition in people with cirrhosis // *Frontline Gastroenterology*. – 2025. – P. Article f1gastro-2025-103201.
 5. Carbonell M.J., Graydon M., Mahmood S., Lewis H., Dhar A., Mullish B.H., Tyson L.D. A practical approach to nutrition in people with cirrhosis // *Frontline Gastroenterology*. – 2025. – doi: 10.1136/flgastro-2025-103201.
 6. D'Ambrosio R., Aghemo A., Rumi M.G., et al. A predictive model of liver decompensation after HCV eradication by DAAs // *Hepatology*. – 2022. – Vol. 76, № 5. – P. 1357–1368. – DOI: 10.1002/hep.32501
 7. EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus/Practice Guideline // *J Hepatol*. 2023 Aug;79(2):433-460. doi: 10.1016/j.jhep.2023.05.001.
 8. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection//Volume 83, Issue 2p502-583August 2025
 9. Mellinger J.L., Volk M.L. Multidisciplinary management and rehabilitation in chronic liver disease // *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. – 2023. – Vol. 21, № 1. – P. 12–20. – DOI: 10.1016/j.cgh.2022.05.038.
- New EASL Clinical Practice Guidelines on the management of Autoimmune Hepatitis//27 May, 2025 – EASL

Для цитирования: Волкова Н.Н., Рахимова В.Ш., Эгамова И.Н., Насырова З.А. Вирусные заболевания печени - роль поэтапной реабилитационной стратегии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 622–625. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19231269>